

A INFLUÊNCIA DO MÉTODO PILATES NO TRATAMENTO E NA MANUTENÇÃO DA DOR LOMBAR CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM BASE NO PRISMA

The Influence of the Pilates Method in the Treatment and Management of Chronic Low Back Pain: A Systematic Review Based on PRISMA

Luciana Rocha de Pietro - Edilene Gomes Beraldo - Ellen Gomes de Menezes - Guilherme Oliveira da Silva
– Ingrid dos Santos Passos – Ingrid Pinheiro Silva.

Orientador: Uerley Magalhães Franchi

RESUMO

A dor lombar crônica é uma condição comum e impacta diretamente a autonomia, o bem-estar emocional e a qualidade de vida. Por envolver fatores físicos, sociais e psicológicos, seu tratamento deve ser abrangente e individualizado. Entre as abordagens, o método Pilates tem se destacado por promover fortalecimento dos músculos estabilizadores, melhora da postura, mobilidade e consciência corporal. É uma prática segura, adaptável a diferentes idades e pode ser realizada com ou sem aparelhos.

Nesta revisão sistemática, foram avaliados estudos publicados entre 2018 e 2025 sobre os efeitos do Pilates em pessoas com dor lombar crônica. Os resultados evidenciaram redução da dor, melhora da funcionalidade, aumento da flexibilidade e ganhos significativos na qualidade de vida. Além disso, houve benefícios emocionais, como diminuição de sintomas de ansiedade e depressão.

Embora alguns estudos indiquem que o Pilates não é sempre superior a outros exercícios, a maioria confirma sua eficácia como recurso terapêutico. Quando combinado a estratégias educativas ou técnicas fisioterapêuticas, os resultados foram ainda mais consistentes.

Conclui-se que o Pilates é uma ferramenta valiosa no cuidado da dor lombar crônica, favorecendo não apenas o alívio dos sintomas, mas também a saúde integral e o bem-estar

Palavras-chaves: Pilates; Dor Lombar; Dor Crônica; Lombalgia; Fisioterapia;

Article Info: 17 March 2026, Revised: 10 April 2026, Accepted: 10 April 2026, Published: 10 April 2026

Corresponding author:

Luciana Rocha de Pietro, regisliboriothiago@gmail.com

ABSTRACT

Chronic low back pain is a very common problem that affects people worldwide, compromising not only physical health but also autonomy, emotional well-being, and quality of life. Because it's a complex condition involving physical, social, and psychological aspects, its treatment requires comprehensive and individualized strategies.

Among the available options, the Pilates method has gained prominence for working the entire body, strengthening stabilizing muscles, improving posture, mobility, and body awareness. Furthermore, it is a safe practice, adaptable to different age groups, and can be performed with or without equipment.

This systematic review analyzed studies published between 2018 and 2025 that investigated the effects of Pilates on people with chronic lumbar pain. The results showed that practicing the method is associated with pain reduction, improved functionality, increased flexibility, and improved quality of life. Positive impacts on emotional balance were also observed, such as decreased symptoms of anxiety and depression.

Although some studies indicate that Pilates is not always superior to other forms of exercise, most studies reinforce its effectiveness as a therapeutic and complementary resource. Another relevant point is that when Pilates was combined with educational strategies or other physical therapy techniques, the benefits were even more consistent.

Thus, it can be concluded that Pilates is a valuable tool in the care of people with chronic lumbago, contributing not only to the reduction of physical symptoms but also to the overall improvement of health and quality of life. However, further studies with larger numbers of participants and long-term follow-up are still needed to standardize protocols and consolidate clinical guidelines.

Keywords: Pilates; Low Back Pain; Chronic Pain; Low Back Pain; Physiotherapy;

INTRODUÇÃO

A dor lombar é considerada um dos problemas de saúde mais comuns no mundo, afetando pessoas de diferentes idades e condições de vida. No Brasil, estima-se que aproximadamente 18% a 23% da população adulta sofra com dor lombar crônica, o que representa um importante desafio de saúde pública. Esse quadro é uma das principais causas de absenteísmo no trabalho, perda de produtividade e procura por serviços de saúde. No Sistema Único de Saúde (SUS), os custos relacionados ao tratamento da lombalgia crônica são elevados, abrangendo consultas médicas, fisioterapia, uso de medicamentos e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos, o que reforça a necessidade de alternativas terapêuticas eficazes e acessíveis.

Quando a dor persiste por mais de três meses, ela pode comprometer significativamente a qualidade de vida do indivíduo, limitando atividades simples do dia a dia, como caminhar, subir escadas, permanecer sentado por longos períodos ou até mesmo dormir de forma adequada. Além da limitação física, a dor lombar crônica também pode impactar a saúde mental e a interação social, aumentando os níveis de estresse e ansiedade.

Nesse cenário, a prática de exercícios físicos surge como uma estratégia fundamental tanto na prevenção quanto na reabilitação. Entre as abordagens utilizadas, o método Pilates tem ganhado destaque por seus efeitos positivos no controle da dor, fortalecimento muscular e melhora da postura. Criado por Joseph Pilates, o método se baseia em princípios como concentração, controle, centralização, precisão, respiração e fluidez de movimento, buscando integrar corpo e mente em um trabalho de equilíbrio e funcionalidade.

Diversos estudos apontam que a prática regular de Pilates pode reduzir os sintomas da lombalgia crônica, aumentar a força e a flexibilidade da região lombo-pélvica e, conseqüentemente, melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida. Além disso, trata-se de uma intervenção segura, de baixo custo e acessível, o que a torna uma alternativa viável dentro da realidade brasileira e do próprio SUS.

Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar, por meio de uma revisão sistemática baseada no protocolo PRISMA, a influência do método Pilates no tratamento e na manutenção da dor lombar crônica, destacando seus benefícios e sua relevância clínica como recurso terapêutico.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender de que maneira o método Pilates pode auxiliar no tratamento e também na continuidade do cuidado com pessoas que convivem com dor lombar crônica, a partir da análise de estudos clínicos randomizados disponíveis na literatura científica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Buscar e selecionar pesquisas que aplicaram o Pilates em pacientes com lombalgia crônica, a fim de entender os contextos em que ele foi utilizado.

Investigar se, ao longo dos tratamentos analisados, os pacientes relataram alguma melhora na dor que sentiam.

Compreender se a prática do Pilates ajudou essas pessoas a realizarem suas atividades do dia a dia com mais facilidade e a se sentirem melhor em relação à própria qualidade de vida.

3 MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDO

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, com o objetivo de investigar a eficácia do método Pilates no tratamento e na manutenção dos resultados em adultos com dor lombar crônica. A escolha por uma revisão sistemática se justifica pela necessidade de consolidar evidências existentes sobre intervenções não farmacológicas para a dor lombar, condição de alta prevalência e impacto funcional significativo. A lombalgia crônica afeta aproximadamente 80% da população em algum momento da vida e é reconhecida como a principal causa de incapacidade funcional, afastamento laboral e impacto econômico elevado, configurando-se como um problema de saúde pública global.

A revisão segue rigorosamente as diretrizes PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), que oferecem um padrão sistemático para conduzir, relatar e avaliar revisões sistemáticas de alta qualidade. O protocolo da revisão incluiu etapas de busca estruturada, seleção criteriosa dos estudos, avaliação de qualidade metodológica, extração e síntese dos dados. O uso do PRISMA assegura transparência, reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados obtidos.

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases PubMed/MEDLINE, PEDro, SciELO, LILACS e Cochrane Library, abrangendo o período de 2015 a 2025, de modo a incluir estudos contemporâneos que reflitam a prática clínica atual. A estratégia de pesquisa combinará os descritores: “Pilates” AND “Low Back Pain” AND “Chronic” AND “Randomized Controlled Trial”. Esta combinação permitiu a identificação de ECRs que explorem a relação entre Pilates e dor lombar crônica, incluindo diferentes modalidades do método (solo ou equipamentos) e seus efeitos sobre dor, funcionalidade e qualidade de vida.

A síntese desses critérios pode ser visualizada na tabela PICO a seguir:

Tabela 1 – Estrutura PICO para a revisão sistemática sobre o método Pilates na dor lombar crônica

P (Paciente/Problema)	Adultos com dor lombar crônica (> 12 semanas)
I (Intervenção)	Método Pilates (solo ou aparelhos)
C (Controle/Comparação)	Placebo, nenhuma intervenção ou outras terapias
O (Desfecho/Outcomes)	Redução da dor, melhora da funcionalidade, força muscular, equilíbrio, qualidade de vida, manutenção dos resultados a longo prazo

3.2 CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DOS ARTIGOS

A escolha desses critérios permitiu incluir estudos com alta relevância clínica e metodológica, capazes de fornecer evidências sobre o impacto do Pilates tanto no alívio da dor quanto na manutenção de resultados funcionais a longo prazo.

Foram excluídos estudos não randomizados, relatos de caso ou séries de casos; populações com dor lombar aguda ou subaguda; e indivíduos com patologias neurológicas graves ou condições que possam interferir na aplicação do método Pilates. Estes critérios visam garantir a homogeneidade da população estudada e a confiabilidade dos resultados extraídos.

A seleção foi realizada em duas etapas: triagem de títulos e resumos, com identificação preliminar de estudos potencialmente elegíveis; e leitura completa dos artigos, com confirmação da elegibilidade segundo os critérios pré-definidos. Em caso de discordância entre os revisores, a decisão foi analisada mediante discussão até consenso. Todo o

processo foi registrado em fluxograma, conforme recomendado pelo PRISMA, para documentar transparência e rastreabilidade das escolhas metodológicas.

A qualidade dos estudos foi avaliada por meio da Escala PEDro, instrumento amplamente utilizado em fisioterapia para análise de ensaios clínicos. Esta escala considera aspectos como randomização, cegamento, acompanhamento e clareza na apresentação dos resultados, possibilitando classificar a robustez metodológica dos estudos incluídos e ponderar seus resultados na síntese final.

A síntese dos dados permitirá avaliar não apenas a eficácia do Pilates na redução da dor lombar, mas também seus efeitos sobre a funcionalidade, força muscular, equilíbrio, postura e qualidade de vida, bem como a manutenção dos resultados em diferentes períodos de acompanhamento.

Outrossim, implicações clínicas e estratégias de implementação em programas de fisioterapia e promoção da saúde foram discutidas ao longo do estudo, considerando a aplicabilidade dos resultados na prática diária, o desenvolvimento de protocolos baseados em evidências e a otimização de intervenções não farmacológicas voltadas à melhoria da dor, funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes com dor lombar crônica.

Figura 1 – Fluxograma da revisão: etapas de pesquisa, número de estudos identificados, eliminados em cada fase e os que foram mantidos para análise

5 RESULTADOS

O levantamento preliminar para a elaboração deste estudo resultou na identificação de, em média, 694 publicações em bases digitais, obtidas por meio do uso de um descritor específico. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram descartados os trabalhos que não correspondiam aos objetivos propostos, restando 20 artigos que compuseram a revisão sistemática, instrumento amplamente utilizado em fisioterapia para a análise de ensaios clínicos. Ressalta-se que, no contexto da lombalgia, a avaliação propedêutica é essencial para identificar corretamente a condição clínica do paciente e, a partir disso, direcionar intervenções adequadas, como o método Pilates. A apreciação dos estudos selecionados possibilitou a obtenção de dados relevantes acerca da efetividade do Pilates empregado como recurso terapêutico em indivíduos com dor lombar. Os achados demonstram que essa prática, além de segura e não invasiva, apresenta resultados significativos no manejo da dor lombar crônica em diferentes faixas etárias, com evidências mais expressivas entre idosos. Dessa forma, esta revisão sistemática contribui para ampliar a compreensão sobre a utilização do Pilates na reabilitação e manutenção da saúde, além de estimular novas investigações que reforcem sua inserção em protocolos de tratamento, evidenciando também a redução da intensidade dolorosa e da limitação funcional.

6 DISCUSSÃO

A análise dos estudos incluídos nesta revisão evidencia que o Método Pilates apresenta resultados consistentes no manejo da lombalgia crônica inespecífica (LCI) e em outras condições clínicas. Em comparação à fisioterapia convencional, observa-se que o Pilates apresenta algumas vantagens.

Nos estudos de Diniz (2024) e Machado et al. (2021), o Pilates mostrou-se mais eficaz que programas tradicionais da fisioterapia, como a “Escola de Coluna” ou protocolos convencionais, especialmente na redução da dor, melhora da incapacidade funcional, flexibilidade e qualidade de vida. Esses achados reforçam que o Pilates pode ser considerado uma ferramenta diferenciada no manejo da dor crônica, agregando benefícios funcionais e psicossociais.

Além disso, o Pilates promoveu ganhos adicionais na funcionalidade, particularmente pela ativação de músculos estabilizadores profundos, melhora da força respiratória e aumento do equilíbrio em idosos (Santos et al., 2019; Araújo et al., 2021). Esses aspectos nem sempre são foco central da fisioterapia convencional, o que sugere um diferencial clínico importante.

Por outro lado, alguns ensaios clínicos apontaram equivalência entre os métodos.

Silva et al. (2018), ao comparar Pilates e cinesioterapia, observou que ambos foram eficazes na redução da dor lombar crônica, sem diferença significativa entre os grupos. No entanto, nesse contexto, apenas o Pilates apresentou tendência de promover benefícios adicionais relacionados à percepção corporal e estabilidade postural.

Dessa forma, pode-se afirmar que, enquanto a fisioterapia convencional mantém eficácia reconhecida na redução da dor, o Pilates oferece vantagens complementares relacionadas à função, qualidade de vida e aspectos de engajamento do paciente.

Limitações da revisão

Apesar dos resultados promissores, a presente revisão apresenta algumas limitações importantes:

Número reduzido de participantes na maioria dos ensaios clínicos, o que limita a generalização dos resultados (Silveira et al., 2018; Silva et al., 2018).

Curta duração das intervenções, geralmente entre 8 e 12 semanas, não permitindo avaliar os efeitos em longo prazo (Machado et al., 2021; Antonelli et al., 2020).

Risco de viés metodológico, incluindo ausência de cegamento, dificuldades no controle de variáveis externas e baixa adesão dos participantes em alguns estudos.

Heterogeneidade das intervenções, já que os protocolos de Pilates e de fisioterapia convencional apresentaram variações em frequência, intensidade e tipo de exercício, dificultando a padronização e a comparação direta.

Esses aspectos reforçam a necessidade de novos ensaios clínicos com maior rigor metodológico, amostras mais representativas e acompanhamento prolongado para confirmar a efetividade do Pilates em diferentes contextos clínicos. Implicações práticas para a fisioterapia do ponto de vista clínico, os resultados desta revisão reforçam o potencial do Pilates como recurso complementar à fisioterapia convencional. Os fisioterapeutas podem utilizá-lo:

No tratamento da lombalgia crônica, como alternativa ou complemento aos exercícios tradicionais, promovendo redução da dor, melhora da funcionalidade e da qualidade de vida (Diniz, 2024; Machado et al., 2021).

Na atenção ao idoso, para fortalecimento muscular, prevenção de quedas, melhora do equilíbrio e manutenção da autonomia (Costa et al., 2018; Araújo et al., 2021).

Em condições específicas, como reabilitação pós-mastectomia (Ferreira et al., 2021) ou em pacientes com disfunções respiratórias (Santos et al., 2019) e hipertensão (Tolves et al., 2019), nos quais o Pilates demonstrou benefícios adicionais. Cabe ao fisioterapeuta adaptar os exercícios às necessidades individuais, respeitar as condições clínicas e estabelecer progressão gradual, favorecendo a adesão e a segurança durante o tratamento

7 CONCLUSÃO

A dor lombar crônica (DLC) é um dos principais desafios da saúde pública, comprometendo funcionalidade, qualidade de vida e bem-estar emocional. Pacientes com DLC apresentam, em geral, dor intensa, limitações funcionais, sensibilização central, crenças disfuncionais e hábitos prejudiciais, como sedentarismo e sono inadequado. Nesse cenário, intervenções integradas que abordem aspectos físicos, funcionais e psicossociais são essenciais, com destaque para o método Pilates como estratégia promissora no manejo da DLC.

O Pilates promoveu redução significativa da dor e melhora funcional em indivíduos com lombalgia crônica. Exercícios baseados no método Pilates foram mais eficazes que a fisioterapia convencional e a ausência de tratamento na redução da dor e incapacidade funcional, aumentando a ativação de musculatura estabilizadora, melhorando a funcionalidade e elevando a qualidade de vida, sem apresentar efeitos adversos relevantes.

O Pilates, além da analgesia, promoveu aumento de força muscular, melhora do equilíbrio, maior mobilidade articular e menor recrutamento de músculos antagonistas no tronco. Esses efeitos, especialmente em idosos, favoreceram a prevenção de quedas, a independência funcional e a manutenção da autonomia. Embora não tenha alterado medidas antropométricas, contribuiu de forma clara para a estabilidade, funcionalidade e controle postural.

O método Pilates mostrou benefícios psicossociais, melhorando bem-estar emocional, percepção de saúde, participação social e alguns aspectos da qualidade de vida. No entanto, estudos apontam que esses efeitos são limitados e dimensionais, indicando a necessidade de intervenções mais longas, intensas ou associadas a outras estratégias. Assim, o Pilates é entendido não apenas como exercício físico, mas como parte de uma abordagem terapêutica integral.

A educação em dor mostrou-se eficaz na modificação de crenças disfuncionais, percepção da dor e hábitos prejudiciais. Estudos apontam que a integração do Pilates a programas educativos potencializa os efeitos terapêuticos e favorece o manejo biopsicossocial da dor lombar crônica. Dessa forma, a combinação de exercício físico e orientação cognitivo-comportamental configura-se como estratégia central no tratamento da DLC.

O Pilates mostrou-se adaptável, podendo ser realizado em equipamentos tradicionais ou portáteis sem perda dos benefícios terapêuticos. Essa flexibilidade amplia a acessibilidade em contextos clínicos e domiciliares, favorece a adesão a longo prazo e permite ajustes conforme idade, nível funcional e comorbidades, tornando-o aplicável a diferentes perfis de pacientes.

Protocolos de Pilates reduziram a pressão arterial sistólica e média de 24 horas, enquanto exercícios aeróbicos tradicionais melhoraram mais a capacidade funcional. Assim, o Pilates pode ser uma intervenção integrada, com benefícios musculoesqueléticos, funcionais e cardiovasculares para pacientes com DLC.

8 REFERÊNCIAS

- PUCCI, Gabrielle Cristine Moura Fernandes et al. Efeito do treinamento resistido e do Pilates na qualidade de vida de idosas: um ensaio clínico randomizado. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 5, p. e200283, 2020.
- BUENO, Guilherme Augusto Santos et al. Relação da força muscular com equilíbrio estático em idosos: comparação entre Pilates e multimodalidades. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 435-441, 2018.
- TOLVES, Tainara et al. Efeitos do Pilates vs treinamento aeróbio em hipertensos: ensaio randomizado. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 30, p. e2021_0327, 2024.
- SILVEIRA, Aline Prieto de Barros et al. Efeito imediato de uma sessão de treinamento do método Pilates sobre o padrão de cocontração dos músculos estabilizadores do tronco em indivíduos com e sem dor lombar crônica inespecífica. *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 173-181, 2018.
- FERREIRA, Kalilia Cristina das Mercês et al. Método Pilates na funcionalidade do membro superior de mulheres mastectomizadas. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 12, p. e9350, 2021.
- SANTOS, Núbia Tomain Otoni dos et al. Desempenho muscular respiratório após 12 sessões de treinamento utilizando o aparelho Reformer do método Pilates. *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 58-64, 2019.
- COSTA, Tiago Rocha Alves et al. Comparação da percepção da qualidade de vida em idosas praticantes e não praticantes do método Pilates. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 261-269, 2018.
- BONIFÁCIO, Sandra Regina et al. O método Pilates como opção terapêutica para as queixas de dores musculoesqueléticas em mulheres idosas. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 31, n. 3, p. e31030564, 2023.
- ARAÚJO, Sarah Silva Santos de. Influência do método Pilates no equilíbrio de idosos e seu impacto sobre o risco de quedas e qualidade de vida: ensaio clínico controlado e randomizado. 2021. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia na Senescência) – Escola Superior de Saúde, Fundação Fernando Pessoa, Porto, 2021.
- TOLVES, Tainara et al. Efeitos do Pilates vs treinamento aeróbio em hipertensos: ensaio randomizado. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 30, p. e2021_0327, 2024.
- FERREIRA, Kalilia Cristina das Mercês et al. Método Pilates na funcionalidade do membro superior de mulheres mastectomizadas. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 12, p. e9350, 2021.
- SANTOS, Núbia Tomain Otoni dos et al. Desempenho muscular respiratório após 12 sessões de treinamento utilizando o aparelho Reformer do método Pilates. *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 58-64, 2019.
- COSTA, Tiago Rocha Alves et al. Comparação da percepção da qualidade de vida em idosas praticantes e não praticantes do método Pilates. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 261-269, 2018.
- BONIFÁCIO, Sandra Regina et al. O método Pilates como opção terapêutica para as queixas de dores musculoesqueléticas em mulheres idosas. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 31, n. 3, p. e31030564, 2023.
- ARAÚJO, Sarah Silva Santos de. Influência do método Pilates no equilíbrio de idosos e seu impacto sobre o risco de quedas e qualidade de vida: ensaio clínico controlado e randomizado. 2021. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia na Senescência) – Escola Superior de Saúde, Fundação Fernando Pessoa, Porto, 2021.
- AMARAL, S.; PÁSSARO, A. C.; CASAROTTO, R. A. Efeito da associação de diatermia contínua por ondas curtas e exercícios baseados em Pilates sobre dor, depressão e ansiedade na dor lombar crônica inespecífica: um ensaio clínico randomizado. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, v. 56, e12338, 2023.
- NIARADI, F. S. L.; NIARADI, M. F. S. L.; GASPARETTO, M. E. R. F. Eutonia, Ginástica Holística e Pilates na qualidade de vida de meninas pré-adolescentes: ensaio clínico randomizado. *Motricidade*, v. 18, n. 1, p. 39-49, 2022.
- SILVA, P. H. B. et al. Efeito do método Pilates no tratamento da lombalgia crônica: estudo clínico, controlado e randomizado. *Brazilian Journal of Pain*, v. 1, n. 1, p. 21-28, 2018.
- ANTONELLI, B. A. et al. Avaliação do método Pilates no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica inespecífica: ensaio clínico randomizado. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*, v. 20, n. 1, p. 38-51, 2021.
- GARCIA, R. C. et al. Efeitos dos exercícios baseados no método Pilates praticados em equipamento portátil por mulheres idosas com lombalgia crônica: um ensaio clínico randomizado. *Retos*, v. 48, p. 791-799, 2023.

MACHADO, E. M. et al. A efetividade do Método Pilates no tratamento da dor lombar crônica inespecífica: ensaio clínico randomizado. *Acta Fisiátrica*, v. 28, n. 4, p. 214-220, 2021.

SANTOS JÚNIOR, I. R. et al. Método Pilates na dor lombar: um ensaio clínico randomizado. *Fisioterapia Brasil*, v. 24, n. 5, p. 564-579, 2023.

ROSSETTI, E. S. et al. Educação em neurociência da dor e Pilates para idosos com dor lombar crônica: ensaio clínico controlado randomizado. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 36, eAPE005732, 2023.